

تحديد النسل للإناث

الأول: الدورة الشهرية وتنظيم الأسرة الطبيعي

Slide 1 : مرحبا انا اسمي علا العاني ماجستير بالصحة العالميه اليوم راح اتحدث لكم عن جزء تحديد النسل الانثوي وهذا الجزء الاول من السلسله بعنوان دوره الشهرية وتنظيم الاسره الطبيعي

Slide 2 : هذا العرض هو جزء من سلسله من العروض حول قضايا الصحه الانجابيه على قناه ربرونت اذا حابين الاشتراك في الرابط الموجود من اجل معرفه معلومات اكثر

Slide 3 : راح نبدا هذه محاضره بالبدايه لفهم دوره الشهرية بعدين نتحدث عن الخيارات الم موجوده لتحديد النسل الطبيعیه الموجوده وبالاخير راح نتحدث عن الوضع الطبيعي مقابل الوضع الغير طبيعي للصحه الانجابيه

Slide 4 : بالبدايه راح نراجع دوره حياه الانجابيه ال طبيعیه معظم الفتيات والبنات يحصلوا على دوره الشهرية او العاده بعد ما تنتج اجسادهم وتكون عن طريق يظهر براعم الثدي ويظهر شعر العانه هذا يكون في شكل عام بين سن ال 12 الى سن ال 13 تقريبا وتبدا دوره الشهرية بشكل عام تكون غير منظمه وتأخذ تستغرق بضع السنين بعض السنوات لتصبح شهرية ومنظمه اما اذا كانت ابنتك مثلا تعاني من نزيف حاد وكانت هذه دوره الشهرية تمنعها من الذهاب الى المدرسه فمن الضروري جدا انه تتكلمي مع مقدم رعايه صحيه تناقشي الخيارات الطبيه الموجوده لجعل هذه دوره طبيعیه

Slide 5 : تستمر دوره الشهرية طول الحياه معظم طول الحياه ويكون انه انت في هذه الفتره في حاله خصوبه ويمكن ان تحملي اذا كنت لا تستخدمين اي نوع من وسائل منع الحمل فه دوره الشهرية راح تكون موجوده كل شهر وهذا امر طبيعي اذا دوره الشهرية لم تاتي وفي انه شهر تخطت دوره و ما شفتيها يعني فهذا امر غير طبيعي وطبعاً لما تصير هذه الحاله تروحين تتقدمين وتتكلمين مع مقدم الرعايه الصحيه الخاص بك لفهم الموضوع مع تقدم السن وحتى او اخر الاربعينات من العمر تبدا دوره الشهرية تصبح غير منتظمه بعد ما كانت منتظمه الفترات هذه كلها بتصير غير منتظمه وهذا امر طبيعي و ممكن هناك بعض العلامات او الاشياء اللي ممكن تحصل مثل شعور بالهيب الساخنه يصير حراره قويه جفاف المهبل تغيرات في المزاج وانت اذا كنت في الفتره لا تزال تاتيكي دوره الشهرية على الرغم من انها غير منتظمه فهذا يعني ان انه انت في فتره تعتبر ما فتره قبل انقطاع الطمر قبل انقطاع العاده وفي هذه الفتره هناك نسبه بسيطه انه يمكن ان يصير عندك حمل لكن هذا الموضوع نادر وطبعاً يمكن للطبيب او مقدم الرعايه الصحيه الخاص بك انه يساعد بهذا الموضوع اذا كان عندك لديك انزعاج من اعراض النزيف او السخونه او الموض الساخن اللي يصير في هذه الفتره

Slide 6 : بعد توقف دوره الشهرية لمدته سنه كامله من غير ما تكونين قمت بعملية تحديد النسل فهذه تعتبر فتره سن الياس معنى هذا انه لا يمكن ان يكون عندك حمل او بامكانك الحمل في هذه الفتره مثل ما قلنا قبل قليل انه قد تعانيين من البات الساخنه جفاف المهبل تغيرات في المزاج انه اذا هذه الاعراض المرضيه ممكن تزعجك فطبعاً تتكلمين مع الطبيب مقدمه الرعايه الصحيه الخاص بك عن هذا الموضوع طبعاً هذا الموضوع

اللي هو وصول الى سن الياس يحدث في اواخر الاربعينيات والخمسينيات من العمر اذا ما في عندك نزيف من المهبل او انقطاع الطمث فهذا امر طبيعي اثناء انقطاع الطمث هذا امر طبيعي لكن مع ذلك اذا كان لديك نزيف من المهبل اثناء انقطاع الطمث فهذا امر غير طبيعي وطبعا هي اذا صار هذه الحاله معك فلازم تشوفي الطبيب او مقدم الرعاية الصحيه

Slide 7 : حاليا رح نشوف او نتعمق بالحديث عن دوره الشهرية وما يحدث في الجسم خلال هذه الفتره

Slide 8 : تبدأ دوره الشهرية في اليوم الاول من دوره الشهرية بالتدفق دم كامل ما راح تكون بقع بسيطه راح يكون تدفق دم وهذه تنتهي في اليوم اللي يسبق دوره التاليه اللي فيها تدفق كامل بشكل عام دوره تستمر 28 يوم وما يكون حوالي شهر ويمكن تكون قصيره مثل 21 يوم ثلاث اسابيع ويمكن تكون طويله 35 يوم او خمس اسابيع طبعا كل واحده كل مره وكل النساء راح يكون هذه بالنسبه لهم مختلف الموضوع من ناحيه عدد الايام والكم وهذا امر طبعا طبيعي

Slide 9 : الجزء الاول من دوره راح يكون هي دوره الشهرية تستمر حواليين يوم يومين الى سبع ايام وهذا الامر طبيعي اذا زادت عن هذه الفتره فهذه الموضوع راح يكون غير طبيعي وم الاعراض اللي تحسین بها اللي هي طبيعیه راح تكون بعض الالام في الظهر بعض الالام في البطن وهذه اعراض طبيعیه ويمكن ان تخففها عن طريق اخذ حبوب الايبوبروفين اذا كانت دوره الشهرية ثقيله او مؤلمه وانت غير مرتاحه من الادويه فيمكن تتحدثي او تتكلمي مع الطبيب او مقدم الرعاية الصحيه الخاص بك طبعا خلال فتره دوره الشهرية لا توجد فرصه للحمل

Slide 10 : خلال الجزء الثاني من دوره لن يكون هناك نزيف وخلال هذه الفتره بطانه الرحم يصير فيها تراكم ومثل ما تشاهدين الدماغ بيصير يتكلم مع المبيض انه الوقت حان انه تنضج البويض وفرصه الحمل راح تكون قليله بهذه الفتره لكن لازال هناك فرصه يعني ممكن انه فيها حمل

Slide 11 : خلال الجزء الثالث من دوره طبعا ممكن الحمل اذا كان هناك علاقه جنسيه لان البويضه تخرج من المبيض تنتظر الحيوانات المنويه ليتم تخصيبها وهذه العمليه تسمى بعملية الاباضه ا طبعا يمكنك ممارسه العلاقه الجنسيه قبل الاباضه لان الحيوانات المنويه ستنظر البويضه بهذه الفتره في هذه الفتره كان يصبح افرازات المهبل اكثر في هذا الوقت لان الجسم يريد انه يكون هناك علاقه جنسيه ومن اجل الحمل ايضا

Slide 12 : طبعا اذا كنت ترغبين بالحمل فلازم تبدئين بتناول الفيتامينات ما قبل الولاده بفتره عده اشهر قبل ما تبدئين المحاولة الحمل طبعا ممارسه العلاقه الجنسيه اثناء فتره الاباضه و عمليه الاباضه هي راح تكون افضل فرصه ل الحمل لازم تتاكدين مع الطبيب انه تراجعين الادويه اللي خاصه ببيك وانواع الطعام نوع يكون نوع الطعام صحي طبعا ممارسه الرياضه وهذه كلها مهمه من اجل الحصول على حمل صحي

Slide 13 : اذا في هذه الفتره لم تصبحي حامل وما صار تخصيب للبويضه اللي هي كانت في عمليه الاباضه فراح تقوتين المرحله الاخير من دوره الشهرية اللي هي راح تموت البويضه في هذه الفتره وتكون فرصه الحمل منخفضه في هذا الجزء وفي هذا الوقت ايضا تستعد بطانه الرحم انه للتساقط والانسلاخ خلال دوره

الشهريه القادمه لكن لن يكون هناك نزيف بعد الى الجزء الثاني من الدوره الشهريه الجاي اللي راح يكون الافرازات اللي تخرج من المهبل راح تكون اكثر سمكا واقل في خلال هذه الفتره مثل ما حكينا ها الفتره اللي راح يتم فيها تخصيب البويضه يمكن تعانين من الانتفاخ او الصداع او الام اسفل الظهر قبل الدوره الشهريه اذا حسيتي انه هذه الاعراض مزعجه فتكلمي مع الطبيب او مقدم الرعاية الصحيه الخاص بك

Slide 14 : طبعا يمكننا نساعدك عن فهم الدوره الشهريه الطبيعيه وفهم تحديد النسل اي اسئله قبل ما نكمل الموضوع

Slide 15 : اذا انت كنت غير حابه او لا تريدين الحمل هناك عده طرق مختلفه من الخيارات اللي تساعدك على تحديد النسل هذه الطرق طبعا تطلب كميه مختلفه من العمل خاص جزء خاص بك او جزء خاص بشريك الحياه يعني اشياء انت ممكن تسويها واشياء انه لازم شريك الحياه يعملها لتنظيم الحمل هناك طرق طبيعيه وطرق غير هرمونيه ونوعين مختلفين من الطرق الهرمونييه راح نتحدث اولا عن الطرق الطبيعيه

Slide 16 : من الخيارات الطبيعيه الموجوده هو شيء اسمه دوره الخرز

Slide 17 : هذه فكره دوره الخرز الطريقه تكون تتبعين مكان وجودك في دورتك لما او فائده الله لما تكون فترات متباعده فترات الدوره متباعده من 26 الى 32 يوم يعني منتظمه وتتبعها من فتره الى فتره ثانيه الحبه الحمراء راح تكون اول يوم من النزيف او اول يوم من الدوره يوم رقم واحد بعدها هناك ست حبات لونها بني تتبع الخرز الحمراء هذه الايام تصير الايام اللي راح يكون فيها نزيف ولونها بني لان الفرصه او خطر الحمل راح يكون منخفض بهذه الفتره طبعا هذا ما راح يكون وقت مناسب للعلاقه الجنسيه اذا انت كنت تحاولين الحمل يعني غراضها الحمل ما راح ينفع تكون في هذه الفتره لا لكن راح تكون وقت مناسب للعلاقه اذا كنت لا تحاولين الحمل

Slide 18 : اول حبه بيضاء هي راح تكون اليوم الاول من عدم وجود نزيف بعد الدوره الشهريه او بعد العاده هذه راح تكون هي البدايه لما تنضج البويضه مثل ما تحدثنا سابقا في المبيض وراح يتم اطلاقها طبعا الافراز او الاباضه هي راح تكون حوالي 14 يوم من الدوره اذا انت كانت دورتك منتظمه اللي هي 28 يوم هذه الفتره اللي بالخرز الابيض راح تكون الوقت المناسب للعلاقه الجنسيه اذا كنت انت تريدين الحمل لكن طبعا ما راح يكون الوقت المناسب اذا انت لا تريدين الحمل طبعاً تجنبى الجماع اذا انت كنت لا تريدين الحمل او استخدمى طرق اخرى لتحديد النسل

Slide 19 : راح نرجع للخرز البني اللي راح ياتي بعد الخرز الابيض وهاي راح تكون الايام التي تلي عمليه الاباضه اللي هي بعد ما اطلقت البويضه من البري المبيض ذهبى البويضه و ما صرتي حامل بهذه الفتره والدوره الشهريه بعدها ما بدأت اللي هي عمليه النزيف الثاني بعدها ما وصلنا هذه المرحله عدد الخرزات ممكن يختلف بهذا القسم بالنسبه للاشخاص اللي لديهم مثلا دوره شهريه اقصر او دوره شهريه اطول زي ما مثل ما حكينا اولا هذه ممكن تنفع للنساء اللي دوراتهم الشهريه 28 يوم مره اخرى لونها بني لان راح تكون فرصه الحمل منخفضه جدا خلال هذا الوقت طبعا راح ما راح تكون الوقت المناسب للعلاقه الجنسيه اذا انت

كنت تحاولين الحمل لان حكيانا انه الفرصه قليله لكن راح يكون الوقت المناسب اذا انت لا ما ناويه تكونين حامل او لا تحاولين الحمل

Slide 20 : تعرفين مكانك بها دوره تقومين بنقل الشريط المطاطي اللي موجود على الشاشه مثل ما تشوفين اللي لونه اسود من حبه الى حبه راح يكون اول يوم تباين بالخرزه الحمراء لان هذه راح تمثل اول يوم النزيف وبعدين يوم بعد يوم تمشي تمشين الشريط المطاطي

Slide 21 : هناك طرق اخرى طبعا لمعرفة مكانك في دوره وهي انه تراقبين درجه الحراره كل يوم درجه حرارتك انت كل يوم طول فتره دوره طبعا هذا راح يكون مفيد اذا كانت دورتك الشهرية تاتي في اوقات مختلفه يعني ما تكون كثير منتظم مثلا تجي كل شهر باوقات مختلفه فكل شهر او كل بضعة اشهر بشكل عام مباشره بعد عمليه الاباضه ترتفع درجه حراره الجسم بنصف درجه مئوية او ما يعادل درجه واحده فير نهايت ومع ذلك مع وجود هذه الطريقه فصعب استخدامها لمنع الحمل لان انت ممكن ما تعرفين انه قد صار ع عندك عمليه الاباضه الا بعد حدوثها ويكون ممكن احتمال حيوانات منويه تنتظر البويض

Slide 22 : الطريقه الثالثه اللي تعرفي مكانك في دوره الشهرية هي مشاهده شكل الافرازات او المخاط اللي يخرج من المهبل هذا ممكن يكون مفيد كما قلنا انه اذا كانت الدورت شهرية بالذات تاتي باوقات مختلفه كل شهر او تاتي كل بضعة اشهر يعني ما غير بشكل لا تكون بشكل منتظم خلال دوره الشهرية قد لا يكون هناك الكثير من الافرازات او المخاط وقد يكون ابيض غائم اللون ويجعل الكتله لوجه بعد دوره الشهرية راح يكون موجود الافراز والمخاط يكون عادي عاده كريمي او غائم وسميك لكن ما راح يكون لزج كل ما اقتربت من فتره الاباضه يصير الافراز واضح اكثر وزلق يطل صفار البيض ويمكن انه اذا لمست يكون يعمل مثل شريط بطاطي بين الاصابع هذا هو الوقت اللي يمكن فيه الحمل على الغالب

Slide 23 : الطريقه الاخرى هي عمليه الرضاعة لقمع الاباضه الرضاعة طبعا هي الرضاعة الطبيعيه و تعمل الرضاعة الطبيعيه هي كوسيله لتحديد النسل للنساء اللي حاليا يرضعون رضاعة طبيعيه حصريه كل ساعتين الى ثلاث ساعات بالليل والنهار و ما راح تكون عندهم دوره الشهرية الفتره الاولى ولازم تكون في بعد في اول ست اشهر بعد انجاب طفل يعني الاشياء الثلاثه المهمه لتكون هذه الطريقه نافع في قمع الاباضه انه تكون لا يوجد دوره شهرية لازم تكونين تقومين بالرضاعة الطبيعيه ولازم تكونين ان جيتي طفل يقل عمره عن الست يعني لا يزيد عمره عن الست اشهر

Slide 24 : حاليا راح نتكلم عن بعض الاعراض غير الطبيعيه مقابل الاعراض الطبيعيه

Slide 25 : من الطبيعي انه يكون عندك نوع من التقلصات تورم في الثدي تغيرات في المزاج قبل دوره الشهرية مع ذلك فاذا وجدتي بقع دم وصار عندك حاله غثيان او ترين سواد حول الحلمه على الثدي ممكن قد هذا الموضوع يشير ان قد تكونين حامل اذا كنت قلقه انه انت حامل فيمكن انه تشتتين اختبار الحمل من الصيدليه تقومين بعملية الاختبار هذه بالببيت تشوفي اذا انت حامل او لا

Slide 26 : بعض الاعراض الغير طبيعيه انه اذا افرازات المهبل تكون سميكة وصار عندك حكه او اذا كانت الافراز لها رائحه مريبه او يكون عندها رائحه سميكة يسموها ف احتمال يكون عندك عدوى ولازم

تذهبي لمقابله الطبيب او مقدم الرعايه الصحيه الخاص بك لتفهمي ليش الحاله اللي انت بها حاليا لان هذا الموضوع غير طبيعي

Slide 27 : رح نختبر هسه معرفتنا لهذا الموضوع فرح نقرا كل بالجمله موجوده ونشوف اذا هذه حاله طبيعيه ام حاله غير طبيعيه اذا الافرازات تغير على مدار الشهر وما فيها رائحه فهل هذه حاله طبيعيه ام غير طبيعيه فهذا ممكن نقول عنها حاله طبيعيه اذا افرازات تسبب لك حكه ولها رائحه غريبه هل هذا طبيعي ام غير طبيعي فالجواب راح يكون هذا الشيء غير طبيعي اذا صار عندك بقع بين الدوله الشهرية وانت حاليا ما تستخدمين وسائل منع الحمل فهل هذا الشيء طبيعي ام غير طبيعي طبعا هذا الشيء غير طبيعي اذا صار عندك نزيف بعد انقطاع الطمث هل هذا شيء طبيعي ام غير طبيعي هذا راح يكون شيء غير طبيعي اذا قتره الدوله تستمر لمدة 14 يوم وانت حاليا ما تستخدمين تحديد النسل فهل هذا شيء طبيعي ام غير طبيعي طبعا راح يكون شيء غير طبيعي وفي اي حاله قلنا عنها غير طبيعيه لازم تتكلمين مع مقدم الرعايه الصحيه او الطبيب حول هذه الاشياء

Slide 28 : السؤال الثاني راح يكون متى يمكنك الحمل اثناء الدوله الشهرية

Slide 29 : والجواب راح يكون عندما تخرج البويضه للاباضه

Slide 30 : اذا عندك اي تعليق يرجى انه توجهين هذا التعليق لاصحاب برنامج الريبر نت هناك منطقه لكل الموارد المفيده بالنسبه لهذا الموضوع او مواضيع مفيده الصحه فيمكنك الاتصال بهم وشكرا جزيلاً على السماع لهذه المحاضره!

Citation:

Refugee Reproductive Health Network. (2023, December). Female Birth Control Part I [PDF, Arabic Script]. DOI 10.5281/zenodo.17545937